

PROMOÇÃO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO EM DOENÇAS CRÔNICAS: EXPERIÊNCIA DA LAFFAC NA FEIRA DAS PROFISSÕES DA UFC

¹Diogo Paula Lima, ¹Afonso Leoncio Saraiva Junior, ¹Antonia Gabriella de Souza Freitas, ¹Leila Magalhães de Sousa, ²Tiago Lima Sampaio.

e-mail: diogopaula@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

1. Aluno do curso de farmácia da Universidade Federal do Ceará;
2. Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: A LAFFAC da UFC atua no ensino, pesquisa e extensão, promovendo ações de conscientização sobre doenças crônicas. Na Feira das Profissões, realizamos um rastreamento em saúde, destacando a importância da aferição da pressão arterial e glicemia. A experiência mostrou grande interesse do público e a necessidade de mais informação. **Objetivo:** Realizar o rastreamento em saúde com os visitantes do evento, destacando a importância da aferição regular da pressão arterial e da glicemia para a prevenção de doenças. **Metodologia:** Trata-se de um estudo descritivo-exploratório do tipo relato de experiência. A ação foi desenvolvida de forma presencial durante o evento, onde os participantes receberam informações sobre doenças crônicas, notadamente a hipertensão e a diabetes mellitus, por meio de uma abordagem educativa. Em seguida, foram aferidos os valores de pressão arterial e glicemia capilar dos voluntários. Os dados foram analisados e descritos através de métodos estatísticos simples. **Resultados e Discussão:** Foram coletados dados de participantes de diferentes faixas etárias. Os valores de glicemia variaram entre 67 mg/dL e 162 mg/dL (média: 95,8 mg/dL \pm 14,3 mg/dL), estando dentro da meta terapêutica para glicemia pós-prandial, que considera valores normais de até 140 mg/dL. Um caso chamou nossa atenção: um jovem apresentou glicemia de 167 mg/dL, um valor elevado. Ao conversarmos com ele, soubemos que havia histórico de diabetes na família. Alertamos sobre os riscos e o orientamos a procurar um serviço de saúde

para acompanhamento. Na aferição da pressão arterial, os valores de pressão sistólica variaram de 86 a 169 mmHg (média: $119,2 \pm 15,7$ mmHg) e a pressão diastólica variou de 57 a 99 mmHg (média: $75,2 \pm 10,2$ mmHg). A ação demonstrou a relevância do rastreamento precoce na identificação de possíveis fatores de risco para doenças crônicas. Conclusão: A atividade de extensão "Rastreio em Saúde na Feira das Profissões da UFC" possibilitou a conscientização sobre a importância do monitoramento da saúde, promovendo educação em saúde e prevenção de doenças. Além disso, proporcionou uma experiência prática e enriquecedora para os ligantes da LAFFAC, fortalecendo a formação acadêmica e o compromisso com a promoção da saúde.

PALAVRAS CHAVE: Rastreamento em saúde; Doenças crônicas; Prevenção de doenças; Educação em saúde.

REFERÊNCIAS

IZAR, M.; FONSECA, F.; FALUDI, A.; ARAÚJO, D.; BERTOLUCI, M. Manejo da hipertensão arterial no diabetes: Diretriz Oficial da Sociedade Brasileira de Diabetes (2023). São Paulo: Sociedade Brasileira de Diabetes, 2023. DOI: 10.29327/557753.2022-16. ISBN: 978-85-5722-906-8.

